

TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA NO BRASIL: UM PACTO PARA UMA GOVERNANÇA TRANSFORMACIONAL

Marcelo Bruno Bedoni de Sousa¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba,
marcelo.bedoni@academico.ufpb.br

DOI:10.5281/zenodo.15694137

1. INTRODUÇÃO

A governança transformadora é uma abordagem à governança ambiental que tem a capacidade de responder, gerenciar e desencadear mudanças de regimes em sistemas socioecológicos acoplados em várias escalas, com o intuito de mudar ativamente os sistemas degradados para regimes alternativos, mais desejáveis ou mais funcionais, alterando as estruturas e os processos que definem o sistema (Chaffin *et al.*, 2016). Nesse sentido, Korhonen-Kurki *et al.* (2025) destacam que a governança transformadora está se tornando rapidamente um conceito-chave conceitual científica da sustentabilidade, especialmente no contexto da abordagem de desafios interligados, como mudança climática, esgotamento de recursos, poluição e perda de biodiversidade, e apontam também que a legislação exercerá um papel central nesse processo de transformação.

Assim, pode-se o Pacto pela Transformação Ecológica aprovado no Brasil, na data 21 de agosto de 2024, com a assinatura do Pacto pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (chefe do Poder Executivo); pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente, Senador Rodrigo Otavio Soares Pacheco e Deputado Arthur César Pereira de Lira, como representantes do Poder Legislativo; e pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal (Brasil, 2024). Em relação ao Pacto, Reis e Dubeux (2024) afirmam que o seu objetivo é mudar profundamente os paradigmas tecnológicos, financeiros, produtivos e até mesmo culturais, apresentando-se como um arranjo institucional inovador.

2. O PACTO PELA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA

O Pacto pela Transformação Ecológica reconhece cinco objetivos: a) “sustentabilidade ecológica”, b) “desenvolvimento econômico sustentável”, c) “justiça social, ambiental e climática”, d) “consideração dos direitos das crianças e das gerações futuras”, e e) “resiliência a eventos climáticos extremos” (Brasil, 2024). Para cada um desses objetivos, o Pacto apresenta uma breve descrição. O primeiro objetivo é descrito como a “proteção do patrimônio natural de todos os biomas do País, promoção da regeneração da biodiversidade, redução e combate ao desmatamento ilegal, incentivo à restauração ecológica de áreas degradadas e desmatadas, promoção de cidades sustentáveis, diminuição do impacto ambiental das atividades produtivas e redução das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores da economia” (Brasil, 2024).

O segundo objetivo é apresentado como a “criação e difusão de inovações tecnológicas em processos produtivos para a obtenção de ganhos de produtividade e a

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

geração de empregos de qualidade [...]” (Brasil, 2024). O terceiro objetivo, por sua vez, estabelece o intuito de “redução das desigualdades e distribuição mais equitativa dos benefícios do progresso econômico, bem como medidas de prevenção, mitigação, adaptação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e à defesa civil frente ao impacto das mudanças climáticas na vida da população e nas demais formas de vida, em especial das comunidades e regiões mais vulneráveis” (Brasil, 2024).

O quarto objetivo enuncia o escopo da “integração, em todas as etapas da formulação e implementação de políticas públicas e em quaisquer medidas dos três Poderes, dos direitos e interesses das crianças e das gerações futuras, a partir da incorporação da ciência e de avaliações de impacto que considerem o bem-estar das gerações presentes e futuras” (Brasil, 2024). Por fim, o quinto objetivo é descrito como a “implementação de estratégias abrangentes de prevenção, adaptação e mitigação de riscos, preparação, sistemas de alerta, gerenciamento, resposta e recuperação de desastres e eventos climáticos extremos” (Brasil, 2024).

O Pacto pela Transformação Ecológica estabelece ainda dez compromissos para a consecução dos objetivos, conforme previsto nos incisos do Art. 2º. O primeiro desses compromissos é conferir prioridade às proposições legislativas relacionadas a temas indicados nos eixos temáticos, com destaque para a regulação de atividades econômicas que garantam a redução do impacto ambiental (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. I). O segundo e o terceiro compromissos adotam o verbo “acelerar”, para indicar a digitalização do ordenamento territorial e fundiário, bem como para garantir a proteção de espaços territoriais protegidos, como unidades de conservação e terras indígenas (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. II); e o processo de transição energética justa, com investimento em descarbonização da matriz energética, em incentivos para a agropecuária de baixo carbono, assim como o aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos para o desenvolvimento sustentável, a geração de empregos verdes, o fortalecimento da bioeconomia e incentivos para a redução do desmatamento e dos incêndios florestais e para a recuperação de áreas degradadas e desmatadas (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. III).

Três compromissos adotam o verbo “promover”, para indicar a promoção de atividades econômicas geradoras de trabalho de qualidade e compatíveis com a conservação dos biomas nacionais (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. IV); a promoção de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e uso em escala comercial de processos produtivos com viabilizem tecnologias de baixo carbono e de baixo impacto ambiental (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. V); e a promoção de medidas de celeridade e segurança jurídica em processos administrativos e processos judiciais em matéria ambiental e climática (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. VIII).

Dois compromissos abordam a ideia de “assegurar”, a fim de garantir a competitividade da economia brasileira, com base no equilíbrio das contas públicas e na conservação dos biomas e da biodiversidade e pelo potencial de produção industrial e agropecuária com baixa emissão de carbono (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. VI); e o outro trata da garantia de estrutura e capacidades institucionais adequadas para viabilizar a implementação do próprio Pacto (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. X).

O sétimo compromisso assumido pelos três poderes é o de “elaborar e revisar planos de adaptação às mudanças climáticas, com a formulação de efetivas estratégias interinstitucionais, nacionais e locais, de adaptação e resiliência, incluídas medidas relacionadas a eventos climáticos extremos, com vistas à proteção da população, em especial de grupos, comunidades e regiões mais vulneráveis” (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. VII). Finalmente, o último desses compromissos trata de uma responsabilidade no âmbito

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

interno de cada um dos três poderes, ao determinar a implementação de “[...] medidas de gestão a cargo de cada Poder para reduzir os impactos diretos de suas atividades sobre o meio ambiente, como a redução da demanda por recursos naturais, a eficiência energética, a destinação adequada de resíduos e o apoio à agenda de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas - ONU (Agenda 2030)” (Brasil, 2024, Art. 2º, inc. IX).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pacto pela Transformação Ecológica, assinado em 21 de agosto de 2024, por representantes dos três poderes, aponta para um novo futuro, por meio de uma estratégia realista, em que seja possível conciliar o desenvolvimento do país com a proteção do meio ambiente e do sistema climático. São previstos cinco objetivos: sustentabilidade ecológica; desenvolvimento econômico sustentável; justiça social, ambiental e climática; consideração dos direitos das crianças e das gerações futuras; e resiliência a eventos climáticos extremos.

Torna-se evidente que o Pacto pela Transformação Ecológica busca direcionar a transformação ecológica, que é uma constatação a partir do agravamento das mudanças climáticas, a fim de garantir um desenvolvimento preocupado com o meio ambiente e com o sistema climático. É uma iniciativa importante no âmbito das discussões sobre política e direito, assim como do diálogo interinstitucional, de modo que os três poderes se comprometeram em cumprir metas em conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: Governança climática; Federalismo; Política Pública; Amazônia; Crise climática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Pacto pela Transformação Ecológica entre os três Poderes do Estado brasileiro.**

Brasília: Diário Oficial da União nº 162, 22 ago. 2024. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/pacto-pela-transformacao-ecologica-entre-os-tres-poderesdo-estado-brasileiro-579829333>. Acesso em: 28 maio 2025.

CHAFFIN, Brian C. *et al.* Transformative environmental governance. **Annual Review of Environment and Resources**, v. 41, p. 399-423, 2016. Disponível em:

<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-environ-110615-085817>.

Acesso em: 28 may 2025.

KORHONEN-KURKI, Kaisa *et al.* Transformative governance: exploring theory of change and the role of the law. **Earth System Governance**, v. 23, p. 1-11, 2025. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589811624000302>. Acesso em: 28 may 2025.

REIS, Cristina Froes de Borja; DUBEUX, Rafael. A transformação ecológica brasileira. *In:* VELHO, Sérgio Roberto Knorr (Org.). **Neoindustrialização brasileira**. São Paulo: Blucher, 2024.